

MILLIY KONTENT ASOSIDA MATEMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Sayfullayeva Madina Baxodir qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi(Boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi 1-kurs magistranti
E-mail:sayfullayevamadina21@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717089>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanining o'rni va ahamiyati, matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini oshirishda matematika darslarining turli metodikalar asosida tashkillashtirish ahamiyati tasvirlangan.

Kalit so'zlar: "Taraqqiyot strategiyasi" zamonaviy darsliklar, graf, to'plam, vizual kombinatsiya, kombinatorik element, jadval, tizimlilik, tizimli yondashuv, oson hisoblash,

Abstract. This article explores the significance and role of mathematics in primary education. It emphasizes the importance of developing students' logical thinking skills through mathematics lessons, highlighting how various instructional methods can be effectively implemented to enhance mathematical thinking in young learners.

Keywords: Development strategy, modern textbook, graph, set, visual combination, combinatorial element, table, consistency, systematic approach, easy calculation

Абстрактный. В данной статье рассматриваются значение и роль математического образования в начальных классах, особое внимание уделяется развитию логического мышления учащихся на уроках математики посредством использования различных методических подходов к организации учебного процесса.

Ключевые слова: Стратегия развития, современный учебник, граф, множество, визуальная комбинация, системность, системный подход, простое вычисление.

Kirish. "Biz Yangi O'zbekistonni bunyod etishda sog'lom va barkamol yoshlarimizni hal qiluvchi kuch deb bilamiz. Shu maqsadda ularning bilim, madaniyat, san'at va sport bo'yicha salohiyatini ro'yobga chiqarish, tadbirkorlik borasida ham yangi tizim yaratamiz. Yoshlarimizning faolligi, Vatanimiz taqdiri va

taraqqiyotiga befarq emasligi ertangi kunga katta umid va ishonch bilan qarayotgani barchamizga gʻurur va iftixor bagʻishlaydi. Bizni hamisha oʻylantirib keladigan yana bir muhim masala- bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir soʻz bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bogʻliq. Bugun zamon shiddat bilan oʻzgaryapti. Bu oʻzgarishlarni hammadan ham koʻproq his etadigan kim-yoshlar. Mayli, yoshlar oʻz davrining talablari bilan uygʻun boʻlsin. Lekin ayni paytda oʻzligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulugʻ zotlarning avlodimiz, degan daʼvat ularning qalbida doimo aks-sado berib, oʻzligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va tarbiya hisobidan”, - dedi mamlakatimiz Prezidenti oʻz nutqlarida.[1] Bundan koʻrinib turibdiki shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda har bir maʼnaviy qatlamdagi inson juda ham ehtiyot boʻlishi kerak. “Matematika koʻp fanlarga yoʻl ochadi. Matematika fanining tamal toshini Al-Xorazmiy, Ahmad Fargʻoniy, Abu Rayhon Beruniy kabi ulugʻ bobolarimiz qoʻygan. Bu bizning qonimizda bor”, - dedi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev [2].

“Taʼlim–tarbiya-bu bizning kelajagimiz, hayot mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohlarni kechiktirishga haqqimiz yoʻq. Qanchalik murakkab boʻlmasin, maktab taʼlimida poydevorni bugundan mustahkam qoʻyishimiz kerak. Chunki biz koʻp vaqt yoʻqotganmiz. Agar kimda-kim maktab bu faqat Xalq taʼlimi vazirligining ishi, deb oʻylasa, mutlaqo yanglishadi. Maktab taʼlimi sohadagi isloklar vazirlik va idoralar, tarmoq rahbarlari, barcha darajadagi hokimlar, ilmiy tashkilotlar, ziyolilar, keng jamoatchilikning vazifasi boʻlishi shart va zarur “,-dedi mamlakatimiz rahbari oʻz nutqida

“Yangi Oʻzbekiston-maktab ostonasidan boshlanadi”, degan ezgu gʻoya asosida bu sohada katta ishlar amalga oshirilmoqda. Soʻnggi yillarda yuzlab zamonaviy maktablar barpo etildi. Prezident maktablari, ijod maktablari hayotimizga kirib keldi, ixtisoslashtirilgan maktablar tarmogʻi kengaytirildi. Yangi darsliklar va oʻquv qoʻllanmalari yaratildi.[3] Taʼlim sohasini yanada rivojlantirish borasida Oʻzbekiston Respublikasining Prezidentining farmoniga koʻra “2022-2026-yillarda maktab taʼlimini rivojlantirish boʻyicha milliy dasturni tasdiqlash

to'g'risida"gi qarorga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ushbu qarorda 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq:

maktab ta'limiga ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqarilgan Milliy o'quv dasturini to'laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish;

jamiyatda o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag'batlantirish;

o'qituvchining yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish;

o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish

umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ilg'or maktab direktori va namunali o'qituvchi mezonlarini ishlab chiqish hamda ular asosida rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini baholab borish

umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy- ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish mazkur yo'nalishda uzluksiz monitoring , baholash va prognozlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish, bolalar ta'lim- tarbiyasida oila, ayniqsa, ota-onaning o'rmini oshirish

zamonaviy metodikalarga asoslangan ta'lim dasturlari va darsliklarni xarid qilish hamda umumiy o'rta ta'lim tizimiga joriy qilish choralarini ko'rish

Farmon ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N.Aripov hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi A.A.Abduvaxitov zimmasiga yuklatilgan.[4]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Hozirgi paytda barcha diqqat e'tiborning aksariyat ta'siri ta'lim sohasiga qaratilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad kelajak avlodni zakovatli qilib tarbiyalash. Bu holatni amalga oshirish uchun ta'lim sohasi asos qilib olingan bu haqida "Taraqqiyot strategiyasi"ning maqsadlarida o'z aksini topadi. Bu maqsadlarda maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limdagi

darslar sifatiga haqida soʻz boradi. Biz esa hozir maktab sohasini tahlil qilib chiqamiz.

Dars unumdorligini oshirish uchun oʻqituvchi oʻquvchilar bilan hamkorlik koʻprigini yoʻlga qoʻyish kerak.

Tadqiqot metodologiyasi. Hozirgi boshlangʻich taʼlim darsliklari jahon standartlariga asoslangan holda tuzilgan. U oʻquvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan va interaktiv yondashuvlar, hayotiy vaziyatlar asosidagi topshiriqlar, mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar bilan boyitilgan. Masalan: Qishloqdan koʻlgacha uchta soʻqmoq orqali borish mumkin. Abdulmalik koʻlgacha bir soʻqmoq orqali borib, boshqasi orqali qaytmoqchi. Buni nechta usulda amalga oshirsa boʻladi. Masalan, bitta oddiy masalaga oʻqituvchi turki usullarda yondashsa boʻladi.[5]

Ushbu masalaning yechimiga turli usullarda yondashsa boʻladi.

Yechish.

1-usul

Masalani tahlil qilib olamiz koʻlgacha uchta yoʻl bor va Abdulmalik biridan borib qolgan ikkita ixtiyoriy ikkita yoʻdan qaytishi mumkin.

1-usul. Matematik kombinatsiya usulidan foydalanamiz

Borish uchun 3 ta yoʻl, qaytish uchun esa 2 ta yoʻl

$$x=3*2=6$$

Demak 6 xil usulda amalga oshirsa boʻladi

2- usul. Graf usuli

Har bir borish va qaytish yoʻlini tasvirlab chiqish mumkin. Qishloqdan koʻlgacha quyidagi yoʻllardan borib kelinadi.

1→2

1→3

2→1

2→3

3→1

3→2

3-usul. Jadval usulida

Jadvalda qatorlar qishloqdan harakat boshlanishi va yakunlanish kombinatsiyasi keltirilgan.

Qishloq dan Ko'lga	↔	↔
1-yo'l	1→3	1→3
2-yo'l	2→1	2→3
3-yo'l	3→1	3→2

Yuqoridagi jadval o'quvchilarni yaxshi tushunishlari uchun vizual ko'rinish shakllarining bir turi. Bunda yo'lovchi 6 xil usulda tanlovni amalga oshirishi mumkin. Jadval usulining ahamiyati

Tizimli yondashuv- barcha mumkin bo'lgan borish va qaytish yo'llarini aniq va tartibli ko'rsatadi

Oson hisoblash- yo'llarning sonini tez sanash va umumiy kombinatsiyalarni aniqlashga yordam beradi

Tushunarlilik-grafik yoki rasmga qaraganda ba'zida jadval aniqroq bo'lishi uchun yordam beradi

Vizual taqqoslash- qaysi yo'llar bor, qaysi kombinatsiyalar ishlaydi yoki ishlamaydi, oson solishtirish imkonini beradi.

4- usul. To'plam

Masalada "Abdulmalik borish uchun bitta yo'lni va qaytish uchun esa boshqa yo'lni tanlaydi" degan jumlagga e'tibor qaratamiz. Demak, borish yo'li qaytish yo'lidan farq qilishi kerak. Abdulmalikning borish yo'lini A to'plam va qaytish yo'lini esa B to'plam bilan belgilaymiz. Bu yerda ikki to'plam bir- biriga teng bo'lmasligi kerak. $A \neq B$

Shu shartga mos bo'lgan juftliklardan iborat to'plamni aniqlaymiz.

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{1, 2, 3\} \quad A \neq B$$

Bu yerda 1, 2, 3- uchta so'qmoqni bildiradi.

Borish uchun 3xil tanlov – 1, 2, 3

Har bir borish tanlovi uchun qaytishda $B \neq Q$ (borish va qaytish) bo'lishi lozim, ya'ni 2 xil tanlov qoladi.

Umumiy holda: $3 \times 2 = 6$

Aniq va shartga mos keladigan juftliklarni yozib chiqamiz.

Barcha borish va qaytish yo'llari = $\{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$

To'plam usuli orqali masalani mantiqiy to'plam sifatida ifodaladik natijada 6 ta mos keladigan juftlik topildi

5-usul. Kombinatorik formulalar orqali

Masalada borish uchun 3 ta yo'l, qaytish uchun esa borilgan yo'ldan boshqa har qanday 2 ta yo'l bor. Bu tartibli tanlash masalasi bo'lgani uchun sodda kombinatorika formulasi ishlatiladi

$$N=m*(m-1)$$

Bu yerda

• $m=3$ (borish uchun yo'llar soni)

• $m-1=2$ (borilgan yo'ldan tashqari qaytish mumkin bo'lgan yo'llar soni)

$$N=3*2=6$$

Bundan tashqari kombinatorikada faktorial orqali ham yechish usuli bor. Lekin bu masala joylashtirish(permutatsiya) turiga tegishli emas, chunki biz faqat ikki bosqichli tanlov qilmoqdamiz. Lekin, agar hamma yo'llarni tanlash tartibi muhim bo'lsa, unda factorial ishlatish mumkin.

Umumiy formula

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{3!}{1!} = 6$$

Bu yerda

• $n= 3$ (hamma yo'llar soni)

• $r=2$ (ikkita bosqich: boorish va qaytish)

Natija yana 6 xil usul bo'lib chiqadi.

Yuqoridagi usullardan ko'rinib turibdiki bitta masalaga 5 xil usulda yondashildi. Bu usullar o'quvchilardagi kreativ fikrlash qobiliyatini shakllanishiga asos bo'la oladi.

Tahlil va natijalar. Boshlang'ich sinf darsliklarida matematika fanining muhimlik darajasi boshqa fanlarga nisbatan ancha yuqori. Va mana shu darslarda noan'anaviy turli metod va yondashuvlardan darsda foydalanilsa, uning samarasi ko'plab o'quv jarayonlarini osonlashtiradi. Masalalarni turli usullarda yechish o'quvchilarning tafakkuri, sinchkovligi, tuzish va hal qilish, mantiqiy va analitik

fikrlash qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari murakkab tushunchalarni grafiklar orqali o'rganish o'quvchilar uchun oson va qiziqarli bo'ladi. O'quvchilar biror muammoni tahlil qilishda va yechim topishda tizimli yondashishni o'rganadilar.

Xulosa va takliflar. Boshlang'ich ta'limda bir masalaga turli usullar orqali yondashishdan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy va tizimli fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Bu nazariya turli masalalarni vizual tarzda tushuntirish, axborotni samarali tasniflash va tahlil qilish imkonini beradi. Masalalarga turli xillilik orqali yo'llarni topish, bog'liqliklarni aniqlash va turli jarayonlarni modellashtirish boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qiziqarli va foydali bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ta'lim jarayonida integratsiyalashgan dasrlarni tashkil qilish, o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishga va kreativ fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zLiDePdan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni-bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi" mavzusida o'z saylovoldi dasturidagi nutqidan .: Toshkent, 2023y 30-may
2. Sh.Mirziyoyev. O'zbekiston Fanlar akademiyasining Talabalar shaharchasida Matematika institutiga tashrifidagi nutqidan.:Toshkent,2020y 12-iyun
3. O'zLiDePdan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev " Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni- bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi" mavzusida o'z saylovoldi dasturidagi nutqidan.:Toshkent, 2023y 30-may
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son 1-ilovalari
5. M.E.JUMAYEV "Matematika o'qitish metodikasi"-T-"TURON-IQBOL 2016"
6. I.V.Repyova. "Matematika 1-sinf" darslik T..-"Novda Edutainment" 2023.
- 7.H.To'rayev, I.Azizov, S.Otaqulov.Kombinatorika va graflar nazariyasi.:Toshkent-"ILM-ZIYO"-2009